

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ХАРИЗМИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Крилова В.О. (Вселена Світла)

кандидат філософських наук, докторант

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

UNDERSTANDING THE PROBLEM OF CHARISMA IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY AND IN MODERN SCIENTIFIC DISCOURSE

Krylova V. (Vselena Svitalia)

candidate of philosophical sciences, doctoral student

Ukrainian State University named after Mykhailo Drahomanov

Анотація

У статті проводиться аналіз теоретичних підходів до проблеми харизми. Обґрунтовується необхідність дослідження, що здійснюється на стику соціальної філософії та філософської антропології, яке дозволяє усвідомити взаємовплив харизматичної людини на спільноту і навпаки. Аналізується сучасний підхід метаантропології харизми, у рамках якого харизма концептуально досліджується не як поведінкова технологічна практика, а як дійсний конструктивний екзистенціальний шарм людини, результат світоглядно-творчого становлення й актуалізуючої взаємодії особистості з собою та соціумом.

Abstract

The article analyzes theoretical approaches to the problem of charisma. It substantiates the need for research carried out at the junction of social philosophy and philosophical anthropology, allowing a clearer understanding of the mutual influence of a charismatic person on the community and vice versa. The article analyzes the modern approach of the meta-anthropology of charisma, within the framework of which this phenomenon is studied conceptually not as a behavioral technological practice, but as a real constructive existential charm of a person, the result of ideological and creative development and actualizing interaction of the personality with itself and society.

Ключові слова: харизма, людина, особистість, метаантропологія, метаантропологія харизми.

Keywords: charisma, man, personality, meta-anthropology, meta-anthropology of charisma.

Поняття «харизма» (від грець. *harisma* – божественний дар) набуло різних інтерпретацій від античності до сьогодення. Харизма осягається як божественний дар, якість особистості або життєве надбання людини в залежності від історичного періоду і контексту дослідження (релігійний, філософський, соціологічний, культурологічний, політичний та ін.), що розкриває її сутність та призначення.

Феномен харизми пройшов специфічний шлях філософського осягнення й трансформації. Ще у античній міфології уособленням харизми вважалися «Харити» – давньогрецькі богині, які відрізнялися своєю виключною красою, грацією та вишуканістю. Головною чеснотою харит вважалося вміння приносити радість, любов та насагу людям. Юні володарки харизми були музами, які надихали митців на творчі злети, наповнюючи спілкування з ними неповторною духовною глибиною та щирістю. Харити володіли мистецтвом причаровувати оточуючих, викликаючи у них захват і шану й передавали це мистецтво богам, які в свою чергу досягали визнання оточуючих.

Давньогрецькі мислителі осягають харизму через усвідомлення героїчного потенціалу людини. Герой є володарем надзвичайної сили та відваги і уособленням справжньої величі. Він часто виступає

напівбожеством, що несе іншим благодать та бажані трансформації в житті. У різні періоди історії герой змінює свої ролі, стаючи «пророком», «поетом», «воїном» або «пастирем», «письменником», «вождем» [25]. Місія героя – трансформувати цей світ силою власної особистості, відкриттів та подвигів у світі потойбічному [13].

Гомер, Гесіод, Софокл та інші описують унікальну природу героїв, що виражається у войовничості, шляхетності й навіть безсмерті. Герой проявляє свою харизму через такі надлюдські риси, як духовна і душевна сила, виключна хоробрість, неймовірна фізична й особистісна незламність, віра у себе, шляхетність, самовідданість, часто людяність тощо.

Харизму як вроджену лідерську якість та особистісне надбання аналізують такі мислителі античної філософії як Арістотель, Аристофан, Ксенофонт, Платон, Сократ.

Феномен харизми виступає характеристикою ідеальності людини та суспільства у роботах Ксенофонта, який описує харизматичного лідера як благословенного Богом правителя, що зачаровує усіх оточуючих своєю мудрістю, з одного боку, та «щедрістю душі», з іншого [41]. Описуючи життєвий шлях спартанського політичного лідера Аге-

сілая, автор відзначає його аскетизм, працелюбність та відвагу, що є «боргом лідера», який виділяє його серед всіх «простих смертних» [41].

Платон закладає передумови розуміння харизми у своєму вченні про людину, розвиваючи ідеї андрогінізму, як цілісності жіночого і чоловічого, співвідношення божественного і людського начал, а також ідею безсмертя душі [33, с. 260]. Платон вважає, що особистісна сила та унікальність здебільшого властива філософам, воєначальникам та діловим підприємцям, які формують ідеальну державу. На думку автора, ідеальний правитель відрізняється здатністю управляти свідомістю людей, для чого необхідні такі чесноти, як справедливість, моральність, рішучість, мудрість, мужність, розсудливість тощо [33]. Можна сказати, що у цих чеснотах і розкривається харизма правителя.

Арістотель усвідомлює харизматичне начало людини, аналізуючи важливість ораторства, що розкривається у здатності переконувати публіку за допомогою мистецтва риторики. Справжній оратор, на думку мислителя, повинен здійснювати блискуче інтелектуальне враження під час публічних виступів. Арістотель також окреслює критерії за-требуваності людини у соціальних відносинах, зокрема у дружбі та любові, серед яких виділяє щирість, скромність, доброчесність, емпатичність тощо [2].

Передумови розуміння харизми як незворушної іронічності щодо себе та світу є помітними у вченні Піррона – засновника філософії скептицизму, що акцентує увагу на необхідності людини піднятися над усім непізнаним [37, с. 60].

Важливий світоглядний імпульс для розуміння харизми як морального феномену пропонують представники філософії стоїцизму як непохитної мужності жити (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій). Луцій Анней Сенека вбачає буттєве завдання людини у необхідності досягнення морального ідеалу для самої себе та інших [37, с. 60-61]. Епіктет акцентує увагу на людській волі, силі та відповідальності, завдяки яким вона повинна не лише постулювати, а й практикувати принципи моральності, живучи в гармонії з природою [18], Марк Аврелій аналізує особистість у контексті її взаємодії з суспільством як вираженням універсальної природи світу, та її розум, що кристалізується у цьому суспільстві. Розум при цьому усвідомлюється мислителем як частка Бога в людині [6, с. 15].

Передумови осягнення божественної природи харизми зустрічаються у працях мислителів середньовіччя Аврелія Августина, Фоми Аквінського, Данте Аліг'єрі та інших. Бог як трансцендентний персоналізований принцип буття, по-суті, сприймається взірцем харизматичності, а людина з харизмою – духовним провідником, володарем божественного дару. Саме «виявами Духу», божественними «дарами» [7] називає апостол Павло прояви харизми у «Першому посланні до Коринтян», закликаючи людей жадати їх і прагнути до них усім своїм єством як до праведної дійсності, реалізуючи їх у практиці свого життя та щедро розділяючи їх з

іншими [7]. Біблейські герої Ісус та Мойсей уособлюють харизматичних лідерів, які були благословенні Богом і реалізували його волю на Землі, що надавало їм беззаперечного авторитету серед послідовників [7].

Ідеї про богоподібність людини, її творчу активність та тлумачення Біблії як шляху до злиття з Богом, що передують розумінню харизми, зустрічаються у роботах представників епохи Відродження М. Фічіно, М. Лютера [37, с. 90-97]. Унікальність «нових володарств» держави, здобутих завдяки відвазі, досліджує Н. Макіявеллі [31, с. 1976: 51-55]. Автор аналізує також правне володарство, яке досягається «через прихильність народу» [31, с. 70] і церковне володарство, про яке «пкілюється...Бог» [31, с. 1976: 78].

Основи розуміння соціального аспекту феномену харизми закладають мислителі епохи Нового Часу та Просвітництва (Б. Франклін, Г. Е. Лессінг, Й. Г. Гердер, молодий Е. Кант, Т. Купер, Ф. Шиллер, Е. М. Форстер), що акцентують свою увагу на суспільному мотиві людини [37, с. 124].

Важливі ідеї про свободу людини творити себе та своє життя, практично реалізуючи таким чином результати свого пізнання, що закладають світоглядну основу розуміння харизми як вияву особистості, яка розвивається, пропонують такі мислителі Німецької класичної філософії як І. Кант, Й. Г. Фіхте.

Філософські передумови осмислення феномену харизми як специфічної риси унікальної особистості є помітними у роботах Ф. Ніцше, який досліджував «Надлюдину» як наступну після людини якість існування, що характеризується могутньою волею до влади над собою [32].

Проблема цілісності людини, що є важливою для усвідомлення специфіки природи харизми як комплексного вияву особистості та спільноти, зустрічається у роботах таких філософів та психоаналітиків ХХ століття як Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда та інших. Для усвідомлення як персонального, так і соціального характеру харизми, її свідомих і несвідомих аспектів плідними виступають ідеї З. Фрейда, Ж. Лакана, К. Юнга, Е. Фромма.

З. Фрейд аналізує специфіку владного впливу політичного вождя, який авторитарно управляє людськими масами. Автор описує особистісний портрет такого вождя, головною рисою якого є неймовірна сила «Мана», яка в усі часи була табуованою для простих людей і належала лише вельможам. З. Фрейд відзначає, що ця сила «виходить від королів та вождів, завдяки якій до них небезпечно наближатися (Мана)» [19, с. 96]. Автор відзначає і такі риси вождя як безмежна владність та гіпнотичність, що позбавляють людей поряд власної волі. З. Фрейд пише, що у присутності такого гіпнотизера людина «може мати лише пасивно мазохістичну орієнтацію» [19, с. 99]. Тому вождь сприймається масою так, як у давні часи первісний батько сприймався первісною ордою і виступає для них груповим ідеалом, з яким вона себе ідентифікує [19, с. 100].

Концепція авторитарної особистості Е. Фромма сприяє осмисленню авторитарних проявів харизми та харизматичного лідерства. Мислитель вважає, що авторитарність людини має садомазохістичний характер, що спрямовує її у поведінкові крайнощі: лише панування або лише підпорядкування, тому вона «не може відчувати солідарність» [20, с. 196]. Авторитарна особистість володіє мужністю, проте це не є мужність як хоробрість, це є мужність як покірність перед випробуваннями долі. На думку Е. Фромма, авторитарна особистість може діяти задля чогось «більшого, ніж її власне Я», більшого, ніж її віра, знімаючи з себе відповідальність за власні діяння. Проте, демонструючи силу, така людина насправді відчуває її нестачу. Автор акцентує увагу на тому, що активність авторитарної особистості заснована на «глибинному почутті безсилля, яке вона намагається здолати» [20, с. 194]. Шарм авторитарної особистості – це шарм бунтаря, який, на думку Е. Фромма, ніколи не стане революціонером, через залежність від «вищих сил», «минулого, боргу, природи» [20, с. 194]. Авторитарна особистість стверджує власний героїзм через ідентифікацію з харизматичними авторитетами, з одного боку, та підкорення більш сильним, з іншого. Проявляючи мазохізм, як волю до розчинення власного «Я» у чомусь більшому й сильнішому, з одного боку, і водночас, садизм, як волю до влади над іншими, така особистість втікає від власної свободи, замикаючи себе у колі страждання [20, с. 194].

У контексті дослідження харизми як результату переживання людиною власної унікальності у єдності з іншими, важливими виступають роботи філософів-екзистенціалістів М. Гайдеггера, М. М. Мерло-Понті, Ж.-П. Сартра та К. Ясперса, які досягають людське буття в усій його неповторності й багатогранності.

Комплексне осмислення феномену харизми й харизматичного лідерства здійснюється у дослідженнях таких мислителів XIX-XX століття як М. Вебер, Д. Еммет, Р. Зом, К. Мьорсдорф, Е. Трьольч, К. Фрідріх та інші.

Р. Зом досягає харизму людини як дар Бога, що спонукає людину служити йому шляхом управління церквою як «харизматичною організацією» [30, с. 147], що відкидає правове законодавство, зберігаючи церковні традиції. Автор алегорично порівнює церкву з тілом людини, яке завдяки харизмі зростає і творить Тіло Христове в любові. Тому для продуктивної діяльності харизматичної організації необхідними стають такі чесноти людини як смирення і лагідність [30, с. 197]. Харизма лідера церкви, за переконанням автора, виражається у дарах апостольства, вчительства та пророкування, що підкріплюються любов'ю та об'єднує послідовників у духовну громаду, в якій діють не закони права, а закони загальної згоди та духовної згуртованості. Харизматичний авторитет лідера як божественне обдарування забезпечує йому прихильність послідовників і означає смиренність перед самим Богом [30, с. 148-149; 156.]

М. Вебер пропонує цілісну концепцію харизми як екстраординарності людини, що дається їй Богом від народження, а також забезпечує їй авторитетність та визнання у соціумі [40, с. 241].

Досліджуючи ідеальні форми держави, філософ досягає харизму як одну із основ панування. Вебер вважає, що харизма – це «авторитет небуденного особистісного дарування» [39, с. 4] і аналізує цей феномен як унікальну якість людини, яка володіє «надприродними, надлюдськими або, принаймні, особливо винятковими, нікому більш не доступними силами і здібностями або вважається посланцем богів, досконалістю...» [40, с. 241]. Дослідник відзначає, що харизма лідера тісно пов'язана з народним визнанням. За переконанням автора, харизма – магнетична сила людини, що виступає і даром, і вмінням одночасно, тому що потребує від лідера постійного виправдовування очікувань послідовників [40, с. 241-242]. М. Вебер виділяє спадкову, родову та службову харизму, а також осмислене специфіку сприйняття харизматичності лідера послідовниками, що полягає у поклонінні як борзі перед ним. Харизматичне панування аналізується автором як одне із трьох інших, серед яких – так зване, традиційне та легальне панування, які поступаються першому менш значним ефектом впливу на масову свідомість людей. На думку М. Вебера, правління харизматичного лідера-вождя прирівнюється до акту творення нових принципів і законів держави [40, с. 1277].

У дослідженнях Е. Дюркгайма поняття «сакральне» можна співвіднести з поняттям харизматичного. Природа священного, за переконанням автора, полягає у його недосяжності, забороненості, таємничості та фундаментальній сутнісній відмінності від усього повсякденного, світського, об'єктивованого, такого, що може бути використане людиною та спільнотою практично. Дослідник підкреслює об'єднуючий, ритуальний характер священного, який суттєво проявляється й у харизматичному лідерстві, особливо в авторитарному його аспекті. На думку автора, релігія стає «моральною спільнотою» [24], у якій лідер та кожен учасник виходять за межі свого Я, наповнюючись почуттям колективного піднесення, долаючи буденність [16].

Світоглядні передумови досягнення деструктивних проявів харизми людини прослідковуються у роботах Х. Арндт, Ж. Бодрійяра, Г. Дебора, Г. Маркузе, Дж. Орвелла, Е. Фромма, Е. Шострома та інших.

Важливі ідеї для осмислення сутності харизми у межах аналізу ігрового аспекту буття людини у соціумі зустрічаються у дослідженнях Е. Берна, Р. Кайуа, Дж. Г. Міда, Й. Хейзинги та інших.

Харизма як вирішальний аспект соціального та політичного лідерства, успішного особистісного управління та комунікативного впливу на людей аналізується такими дослідниками у галузях лідерства, політології та соціології XX-XXI століття як Б. Аволіо, Ж. Блондель, Б. Басс, І. Валерстайн, У. Гарднер, Кл. Гіртц, Л. Грінфельд, Д. Ептер, Л. Каваллі, Дж. Конгер та Р. Канунго, Б. Нанус, Р.

Нільсен, У. Сватос, Р. Такер, Е. Р. Уілнер, У. Фрідланд, К. Фрідріх, Р. Хаус, Б. Шамір, Е. Шилз та інші. Лідерство дослідники називають «харизматичним» (Р. Хаус, Дж. Конгер, Р. Канунго, Б. Шамір та інші), «моральним», «транзактним» і «трансформаційним» (Р. Такер, Б. Басс та інші), «візіонерським» (Б. Нанус), «надихаючим» або «мотивуючим» (Дж. Едеір, Б. Нанус, Д. Нільсен та інші).

Завершені теорії харизматичного лідерства представлені у роботах соціологів та політологів Б. Аволіо, Б. Басса, Дж. Бернса, Р. Канунго, Дж. Конгера, Р. Такера, Р. Хауса, Б. Шаміра та інших. У роботах названих дослідників харизма лідера постає не лише як основа керівництва різноманітними структурами, а й як запорука їх успішності та мотиваційне джерело для колективу.

Р. Хаус досліджує феномен харизми у рамках комунікативної системи «лідер-послідовник». Харизматичний лідер, на думку автора, виступає дієвим і поведінковим взірцем наслідування для послідовників, а тому здійснює високий рівень «харизматичного впливу». Таку стратегію лідерства автор називає «стратегією рольового моделювання» [22, с. 9-10], коли харизматичний лідер свідомо створює імідж привабливого, турботливого, успішного чи компетентного, викликаючи прихильність [22, с. 15]. Р. Хаус відзначає такі якості харизматичного лідера як «артикулювання ідеологічних цілей», виявлення власних очікувань та демонстрація впевненості, що приводить до підвищення рівня впевненості послідовників [22, с. 16-17], а також «пробудження мотивів» шляхом окреслення ролі послідовників у досягненні загальної місії [22, с. 22-28].

У рамках теорії трансформаційного лідерства Дж. Бернс, Б. Басс, Б. Шамір та інші досягають харизматичне лідерство як здатність надихати послідовників шляхом апелювання до їхніх власних цінностей, «високих цілей», а також створення «колективної ідентичності» у їх власній Я-концепції [14, с. 18]. Трансформаційне лідерство, на думку Б. Басса та Р. Басса, розкривається на основі спільності інтересів, цінностей лідера та послідовників. Трансформаційні лідери, за переконанням дослідників, не зловживають владою, а виступають перш за все «моральними лідерами». Вони мотивують послідовників перевершувати самих себе, досягаючи успіху заради благополуччя суспільства [8, с. 872-873]. За словами Б. Басса, харизматичне лідерство характеризується здатністю лідера не лише мотивувати послідовників виконувати завдання, прояснюючи загальні найближчі цілі, а й вірою у «краще майбутнє для послідовників з точки зору їх самовираження, самооцінки та самопослідовності» [9, с. 39].

За переконанням Б. Шаміра, Б. Басса та Б. Артура, харизматичний лідер досягає не лише високого рівня вмотивованості команди як інструменту досягнення успіху, а й поєднує колег як особистостей, що прагнуть самовираження у контексті здійснення спільної місії. Харизматичний лідер вибудовує комунікацію з колективом, що культивує у

нього віру в себе та власні здібності, і водночас підвищує самоузгодженість послідовників та колективну ефективність організації. На думку авторів, харизматичний лідер стимулює у колег почуття самоповаги та власної цінності, досягаючи таким чином їх прихильності, а також самоідентифікації з колективом як спільним діяльним буттям. В результаті у послідовників формується така Я-концепція, що включає самовираження, самоефективність, гідність і послідовність [35, с. 583].

На думку Б. Аволіо харизматичний лідер виступає особистістю, що переживає інтерес до самої себе [3, с. 74], є чесною з самою собою, тому отримує від послідовників подібне ставлення. Харизматичне лідерство, на думку автора, «виходить з того, ким ти є, що ти робиш і як це впливає на можливість людей досягти повної реалізації їхнього потенціалу» [3, с. 10]. Б. Аволіо аналізує проблему «повного спектру лідерства» як системи якісних, підтримуючих відносин між лідером та його послідовниками, що надає або забирає у них «життєву силу» [3, с. 10-11]. Автор відзначає, що «життєва сила є ідеальним поєднанням колективізму та індивідуалізму» у організації, що веде усіх її учасників до «досягнення своїх найвищих прагнень» [3, с. 11-12].

Дж. Конгер і Р. Канунго у своїх дослідженнях також аналізують харизму й харизматичне лідерство у координатах ефективної взаємодії лідера та послідовників. Харизма й харизматичне лідерство, на думку авторів, виступає «атрибуцією, заснованою на сприйнятті поведінки лідера його послідовниками» [14, с. 47]. Згідно з думкою дослідників, харизматичність лідера визнається його послідовниками консенсуально, за умови здійснення ним найбільшого обсягу впливу на них. Чим більший вплив лідера, тим скоріше послідовники привласнять йому харизматичні лідерські якості [14, с. 48]. Дж. Конгер і Р. Канунго описують процес реалізації харизматичного лідерства як комплексного поступального процесу. Цей процес починається з оцінки лідером наявної ситуації у організації, продовжується формуванням та артикуляцією стратегічного бачення мети колективу і завершується створенням умов для її досягнення, управління вражень від своєї особистості як зразкової та побудовою довірчих відносин з послідовниками [14, с. 50]. Харизматичний лідер, на відміну від нехаризматичного, проявляє такі особистісні якості як чуттєвість до оточуючої ситуації та цілей послідовників, ідеалізоване бачення майбутнього та його виклад оточуючим, пристрасне пропагування свого бачення спільної діяльності та готовність ризикувати, пов'язана з нею, особистісна сила, заснована на професіоналізмі, за допомогою якої лідер створює засоби досягнення загальної мети, мотивує і об'єднує колектив у організації [14, с. 51].

Харизма як якість особистості, що переживає самотність та проявляється у лідерстві в кризових ситуаціях, осмислюється у роботах Ж. Блонделя, С. Московічі, Е. Фромма, С. Пазиніча. Н. Хамітов аналізує харизму у контексті осмислення екзистенціальних ролей людини як Генія, Героя та Святого [36, с. 39-44].

Важливі філософські передумови осягнення особистісних можливостей розкриття харизми людини через творчість є помітними у роботах таких дослідників як К. Естес, Е. Кант, Дж. Ландрам, Е. Муньє, Е. Сторр та інших.

Значущі аспекти осмислення феномену харизми автора й харизматичного авторського твору пропонуються у роботах Ж. Делеза, Ж. Дерріди, Д. Остін, М. Фуко, К. Юнга та інших. Академічну харизму, яка виражається через опублікований науковий текст з оригінальними ідеями автора аналізують В. Кларк, С. Крилова.

Феномен раціонального та ірраціонального начал харизми, зокрема політичної харизми, аналізується у роботах таких дослідників як Й. Бенсман, М. Гайвант, Р. Лінг, Р. Глассман, С. Московічі.

Значний внесок у розуміння проблематики харизми та її імітацій зробили Т. Адорно, Ж. Бодрійяр, Г. Маркузе, Е. Фромм, які досліджували феномен суспільства масового споживання та його вплив на природу людини.

Ідею штучності харизми у соціально-політичному контексті досліджують Й. Бенсман та М. Гайвант, пропонуючи концепт «псевдохаризми». Р. Глассман аналізує «сфабриковану харизму», Р. Лінг – «синтетичну харизму». Названі автори, до яких доєднуються К. Левенштайн та В. Сватос, наголошують на можливості відтворення, імітації харизми в сучасності. Дослідники опонують концепції харизми М. Вебера, що засновується на ідеалістичному баченні лідера як надзвичайної особистості, здатної вести людей за собою й ініціювати значущі соціальні трансформації, відзначаючи появу імітаційних форм харизми, заснованих на фабрикуванні, вдавнанні лідером харизматичних якостей і свідомому нав'юванню власної цінності послідовникам за допомогою певних інституцій.

Псевдохаризма у політиці трактується Й. Бенсманом і М. Гайвантом як система маніпулятивних поведінкових прийомів, що створює образ незвичайної авторитетної особистості з певними цінностями, та вселяють цей образ у масову свідомість завдяки використанню певних харизматичних символів [10, с. 612]. Автори відзначають, що: «концепція псевдохаризми припускає, що харизма – це низка прийомів, які служать іншим цілям, завданням» [10, с. 613]. За переконанням дослідників, штучність такої харизми проявляється у відсутності спонтанності та інтуїтивності людини. Тому псевдохаризма виступає раціональним засобом для впровадження у суспільстві певних цінностей. Й. Бенсман і М. Гайвант підкреслюють, що «використання харизми як екрану для конкретних ідеологічних та матеріальних інтересів» забезпечує досягнення цілей політичних псевдохаризматичних лідерів, що мають на меті лише збереження влади [10, с. 612].

Р. Глассман аналізує феномен сфабрикованої харизми у контексті харизматичного лідерства як ілюзорній надбудові поведінки, що фізично або психічно звеличує будь-яку людину навіть у випадку відсутності у неї «природної» харизми [17, с. 619]. Сфабрикована харизма виступає ірраціональ-

ним компонентом легітимності, штучним вдавнанням божественної спорідненості, вважає Р. Глассман [17, с. 626]. Дослідник аналізує можливість передачі «природної» харизми лідера його послідовникам шляхом близької комунікації з ними, проте також відзначає можливість такої передачі «неприродним» наступникам шляхом використання методів, створених за допомогою засобів масової інформації [17, с. 630].

У ракурсі дослідження медійних аспектів харизми теоретично плідним видався концепт «синтетичної» харизми Р. Лінга. Синтетична харизма, на думку дослідника, є фальшивою тінню харизми справжньої, вона є результатом взаємодії політичних та медіа-організацій, які за допомогою висвітлення передвиборчих кампаній отримують привабливий контент і регулярні перегляди глядачів. Р. Лінг відзначає, що синтетична харизма, це – ірраціональний «образ харизми» [29, с. 157], що використовується зацікавленими впливовими інституціями задля досягнення власних раціональних цілей [29, с. 157]. Синтетична харизма, за переконанням дослідника, це – маркетинговий інструмент, стратегія досягнення влади і впливовості через цю владу. Завданям лідера з синтетичною харизмою є не реальне виведення держави з кризи шляхом взаємодії з послідовниками, а створення ілюзії цієї кризи та ілюзії «отримання трансцендентності» завдяки його правлінню [29, с. 158].

Сутнісні парадокси феномену харизми у політиці, релігії та масмедіа як результату пережитих людиною екзистенціальних травм осягає Д. Абербах. Автор аналізує компенсаторний характер харизми відомих особистостей, які залишаються заручниками свого минулого, мистецьки відтворюючи бажаний, ідеальний образ себе, проживаючи його не у реальному житті, а у своїй діяльності. Віра у свою унікальність, з одного боку, та робота ЗМІ, з іншого, викликають довіру у послідовників, які сприймають таких харизматиків саме так, як вони себе представляють. За переконанням Д. Абербаха, саме глибинні внутрішні конфлікти та душевні надломи стають рушійною силою успішної самореалізації багатьох відомих особистостей та спрямовують вектор розгортання її харизми [1].

Аспект ефективності харизматичного політичного лідера аналізується Д. Ептером. Дослідник осягає феномен харизми, що виникає на перетині традиційних та сучасних форм правління в суспільстві як «нормативне явище, на основі якого будується політична легітимність» лідера [4, с. 765]. Д. Ептер відзначає, що харизматичний лідер, на відміну від інших політичних лідерів є не лише популярним діячем, який вдало грає свою роль, а тим, хто демонструє ефективність у поєднанні «можливостей планування з моральною ідеологією» [4, с. 762]. Автор доходить до висновку, що харизма, яка виражається лише у популярності, проте позбавлена стратегічності, може бути «не менш поверховою, ніж рішення, запропоновані самими лідерами» [4, с. 762-763].

Харизму у контексті використання політичних технологій аналізує американський письменник

Дж. Мак Гінніс. Поняття «ефекту харизми», що напрацьовується та реалізується людиною у комунікації з іншими завдяки таким психологічним поведінковим інструментам як увага, взаємозв'язок та гармонія, аналізує Е. Лей [28].

Особливості набуття харизми, опанування харизматичної комунікації та досягнення харизматичного лідерства у своїх роботах аналізують такі сучасні дослідники у галузях психології лідерства та успіху у соціальних відносинах як Дж. Антонакіс, Е. Дж. Дубрін, В. ван Едвардс, Ніколаус Б. Енкельман, О. Ф. Кабейн, П. Кінг, Дж. Н. Ландрам, Дж. С. Най, Б. Мартінс, Й. Менге, Л. Оакес, Р. Ріджіо, Ч. Хуперт та інші. Дослідники впевнені у тому, щоб досягти успіху, варто напрацювати ряд навичок та психо-емоційних станів, необхідних для харизматичної комунікації з іншими. Це підвищить рівень успішності особистої діяльності й діяльності колективу. Дослідники пропонують дієві інструменти впливу саме через певний стиль поведінки, який дозволяє людині, налаштовуючи себе на харизматичний настрій, досягати мети, отримувати щось від інших, самостверджуватись, бути успішним. Харизма у їх дослідженнях здебільшого виступає таким засобом самопрезентації, який включає у себе практику набуття внутрішньої впевненості або роботу з мовою тіла, подачею голосу, контролем виразу обличчя, постави тощо.

Р. Даліо аналізує власні «принципи життя та праці», які виступають основою його світогляду та цілісного управління персоналом. До них автор відносить: прийняття та перетворення реальності, оцінку головних «бар'єрів» особистості (власних «Его» та «сліпих зон»), збереження неупередженості (відкритості до думки Іншого). Кожен життєвий принцип, на думку Р. Даліо, – це унікальна форма спілкування людини зі світом, яку автор закликає створити для себе, спираючись не лише на власний життєвий досвід, а й на досвід оточуючих людей [15].

Дослідниця у галузі біхевіоризму О. Ф. Кабейн визначає харизму як «навичку, яку можна опанувати і відпрацювати на практиці» [12, с. 7]. Автором осмислюються присутність, сила та доброта як необхідні компоненти харизми. О. Ф. Кабейн також аналізує такі психологічні типи харизми як зосереджена, доброзичлива, надихаюча, владна, й пропонує рекомендації для їх розвитку. Дослідниця переконана, що людина здатна використовувати усі типи харизми в життєвій практиці, якщо зможе вжитися у характерні для них «психо-емоційні стани» і почне діяти, перебуваючи у них [12, с. 7].

Концепцію «магнетичної харизми», як засобу контролю над собою, впливу на людей та вмінню справляти незабутнє враження на оточуючих пропонує П. Кінг. Автор переконаний, що харизма є вагомим інструментом побудови «рапорту», тобто встановленню специфічного контакту з особистістю/групою особистостей, заснованого на довірі, повазі та взаєморозумінні [26].

Важливі теоретичні основи для досягнення феномену харизми людини та її проявів у суспільстві

закладаються такими сучасними українськими філософами як В. Андрущенко, Т. Андрущенко, М. Бойченко, В. Бондаренко, В. Воронкова, Л. Газнюк, Т. Глушко, О. Гомілко, Т. Жижко, О. Кивлюк, Н. Кочубей, М. Нестерова, Д. Свириденко, С. Сторожук, С. Терепиший, М. Триняк та інші.

Аналіз різноманітних аспектів харизми викладача є помітним у роботах вітчизняних дослідників у контексті осмислення феноменів науки, освіти та виховання. Неможливо не згадати філософсько-педагогічний і науковий спадок Б. Грінченка, Г. Сквороди, В. Сухомлинського, які розвивали гуманістичний підхід до викладання та лідерства. Засновуючись на загальнолюдських цінностях, ці видатні вчителі минулого акцентували свою увагу на вихованні учня як всебічно-розвиненої особистості та її творчих здібностей, духовності та працездатності.

Н. Хамітов та С. Крилова окреслюють стратегії особистості викладача у контексті осмислення сучасної української філософської освіти і науки в умовах глобалізації. Зокрема, С. Крилова досліджує красу стосунків учителя і учня в освітньому просторі. Д. Свириденко осягає питання флексибельного мислення викладача і студента, досліджуючи академічну мобільність в сучасних освітніх процесах. В. Кремень досліджує феномен людиноцентризму в освітньому просторі.

Звертаючись до здобутків вітчизняних мислителів, важливо виділити дослідження релігійних вимірів харизми, харизматизму та харизматичних церков, які осмислюють М. Бабій, О. Карагодіна, А. Колодний, В. Любашенко, П. Павленко, О. Сладнева, В. Титаренко, Л. Филипович, В. Єленський, С. Ярмусь, О. Ярош та інші. Важливі аспекти і передумови досягнення проблеми харизми й харизматичної єдності у контексті релігійної консолідації зустрічаються у роботах таких дослідників як В. Бондаренко, В. Боечко, Д. Гетьман, О. Гуцуляк, І. Козловський, В. Мельник, М. Мокієнко, О. Стовець, В. Шаян та інші.

У контексті осмислення особистісних аспектів харизми та специфіки харизматичного лідерства плідними видаються роботи таких українських дослідників як В. Бурлачук, М. Колодій, які аналізують феномен харизми в прогресивних умовах розвитку суспільства.

Теоретично-плідними для осмислення феномену харизми та харизматичного лідерства у політичних його вимірах виявилися роботи сучасних вітчизняних дослідників Д. Дандекара, І. Колісніченко, І. Купцової, І. Осадчука та інших. Передумови осмислення важливих лідерських якостей харизматичної людини у контексті аналізу феномену героїзму зустрічаються у дослідженнях А. Ішук, Л. Йовенко, В. Колкутіної, В. Микольченко, О. Євтушенко, С. Пазиніча, Н. Хамітова, Т. Цимбал та інших.

Феномен харизми актора та аспекти її розвитку досліджують Р. Біль, а також Ж. Нельсон, І. Чаббак та інші.

Передумови досягнення харизми у контексті проблеми тілесності людини як єдності тіла і душі, тіла й соціуму зустрічаються у роботах сучасних вітчизняних дослідників як А. Возний, Л. Газнюк, О.

Гомілко, І. Ігнатенко, В. Калуга, М. Карповець, І. Кобзева, Ю. Компанієць, В. Косяк, Ю. Мучинська, М. Плющева, Ю. Павлік, Ю. Семенова, Л. Сидоренко, В. Слюсар, Т. Чоп, Г. Чміль, О. Шабаліна та інші.

Огляд даних робіт демонструє, що значні окремі історичні, соціологічні, релігійні та психологічні аспекти харизми були достатньо розгорнуті у дослідженнях названих авторів, проте комплексного аналізу екзистенціальних, світоглядних та соціокультурних основ цього феномену, а також їх виявів у бутті людини та спільноти не вистачає. Тому актуалізується необхідність дослідження, що здійснюється на стику соціальної філософії та філософської антропології, що дозволяє більш чітко усвідомити взаємовплив харизматичної людини на спільноту і навпаки.

Які підходи можуть бути плідними для такого дослідження? Для осягнення як особистісних, так і соціальних вимірів харизми важливим стає концептуальний підхід до харизми М. Вебера. Плідними для усвідомлення конструктивних і деструктивних проявів харизми у спільноті та соціумі є концепти «біофільна орієнтація» і «некорфільна орієнтація», запропоновані у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма [21]. Філософія діалогу М. Бубера дозволяє осмислити відносини харизматичної особистості у парі та сім'ї, а також харизматичного лідера у спільноті за моделями «Я – Воно», «Я – Ти». Філософія Й. Хейзинги дає можливість усвідомити феномен харизми в контексті ігрової діяльності людини у суспільстві [23].

Методологічний підхід В. Андрущенка [5], застосований до феномену організованого суспільства й до свободи в бутті людини та країни виявляється евристично цінним для осмислення конструктивної харизми. Методологія метаантропології, запропонована Н. Хамітовим [38, с. 143-145], дозволяє усвідомити екзистенціальні й соціокультурні трансформації носія харизми і його світогляду в буденному, граничному та метаграничному вимірах буття людини.

Для усвідомлення динамічного характеру харизми важливим стає і підхід метаантропологічного потенціалізму [38, с. 142]. Являючи собою метод дослідження наявних потенцій людини та суспільства, а також розробку проєктів їх розвитку, метаантропологічний потенціалізм дозволяє усвідомити харизму не лише як особистісний, парний або груповий результат, а й як процес їх внутрішнього становлення.

Методологічна стратегія соціальної метаантропології С. Крилової [27] дає можливість розглянути феномен суб'єкта харизми в координатах не лише особистісного, а й суспільного буття.

Для осмислення гендерних особливостей у діяльності й життєвому світі харизматичної особистості евристично плідним виявляється підхід андрогін-аналізу [38, с. 23-26]. Даний підхід також дозволяє концептуалізувати конструктивну цілісність харизматичної особистості, пари та сім'ї особистостей, поєднаних любов'ю.

В аналізі змістовних характеристик трьох вимірів буття в контексті метаантропології харизми нами був розгорнутий підхід, згідно якому найбільш плідним для носія харизми є філософський світогляд, який репрезентує метаграничне буття людини [38, с. 44-45].

На основі названих підходів виокремлюється проєкт авторської методологічної стратегії – *метаантропологія харизми*. Дана методологічна стратегія системно досліджує феномени дійсної та імітаційної харизми людини, пари і соціальної групи, їх світоглядно-екзистенціальні аспекти й потенції у буденному, граничному і метаграничному вимірах буття людини. У межах даного підходу аналізуються тілесність, духовність та душевність як екзистенціальні прояви харизматика, цілісність яких породжує його дійсний конструктивний екзистенціальний шарм. При цьому виокремлюються екзистенціальна-тілесна, екзистенціально-особистісна та екзистенціально-комунікативна харизма як вияви особистості, яка має відповідні до них буденний, особистісний та філософський типи світогляду.

Варто відзначити, що методологічні підходи метаантропології, метаантропологічного потенціалізму, соціальної метаантропології та андрогін-аналізу складають теоретично-філософську основу підходу *метаантропології харизми*. Названа методологічна основа доповнюється підходами М. Вебера про харизму як екстраординарність людини, концепцією організованого суспільства В. Андрущенка, ідеєю Е. Фромма про любов до себе, як основу любові до Іншого та його теорією про некорфільну та біофільну орієнтації особистості, що виражається у життєвому кредо «мати» або «бути», підходами М. Бубера про діалогічний простір «Я-Ти» і Й. Хейзинги про «людину граючу».

Важливо підкреслити, що у рамках підходу метаантропології харизми, дійсний конструктивний екзистенціальний шарм людини, усвідомлюється не як поведінкова технологічна практика, а як результат світоглядно-творчого становлення й актуалізуючої взаємодії особистості з собою та соціумом.

Можна зробити висновок, що методологічний підхід «*метаантропології харизми*» дозволив зробити низку нових висновків щодо буття носія харизми та харизматичної спільноти в суспільстві. Метаантропологія харизми дозволяє комплексно дослідити можливості виявлення і реалізації екзистенціального шарму у відносинах особистості з самою собою, з люблячим партнером та спільнотою. В результаті ми приходимо до осягнення феноменів індивідуальної харизми людини, подвійної харизми люблячої пари (парної харизми) та групової харизми спільноти.

Список літератури

1. Aberbach, D. (1996). *Charisma in Politics, Religion and the Media: Private Trauma, Public Ideals*. Springer: Berlin/Heidelberg, 121 p. URL: <https://archive.org/details/charismainpoliti0000aber/pa/ge/n5/mode/2up>

2. Aristoteles. (1909). *The Rhetoric of Aristotle*. Cambridge: The University press, 207 p. URL: https://www.forgottenbooks.com/en/download/TheRhetoricofAristotle_10681160.pdf
3. Avolio, B. J. (1999). *Full Leadership Development: Building the Vital Forces in Organizations* (Advanced Topics in Organizational Behavior series) 1st edition. London, New Delhi: Sage publications, 234 p.
4. Apter, D. E. (1968). Nkrumah, Charisma, and the Coup. *Daedalus*, Summer, 1968, *Philosophers and Kings: Studies in Leadership* (Summer, 1968), 97/3, pp. 757-792. URL: <https://www.jstor.org/stable/20023841>, p. 762-763.
5. Аврелій, М. Роздумування. (1986). Переклад Омеляна Омецінського. Буенос-Айрес: Науково-дослідне Товариство Української Термінології, 150 с. URL: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/23604/file.pdf>
6. Біблія. 1 Коринтян 7. Київ: Українське біблійне товариство, 1994. 1255 с. URL: <https://www.ukrbs.org/bible/CUV/1CO.7/1-%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%AF%D0%9D-7/>
7. Bass, B., Bass, R. (1974). *The Bass handbook of leadership. Theory, research and managerial applications*. New York, London, Toronto, Sydney: Free press. 2367 p.
8. Bass, B., Ridgio R. (2005). *Transformational leadership*. Second edition. New Jersey London: Lawrence Erlbaum associates, Publishers Mahwah, 297 p.
9. Bensman, J., Givant, M. (1975). Charisma and Modernity: The Use and Abuse of a Concept. *Social Research*, № 42(4), pp. 570–614.
10. Buber, M. (1937). *I and Thou*. Translated by Ronald Gregor Smith. Edinburgh and London: T. & T. Clark, 120 p.
11. Cabane, O. Fox. (2012). *The Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism*. London : Portfolio, Penguin, 272 p.
12. Campbell, J. (1968). *The hero with a thousand faces*. Princeton and Oxford: Princeton university press, 246 p. URL: <https://www.eriesd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=35845&dataid=53662&FileName=The%20Hero%20with%20a%20Thousand%20Faces.pdf>
13. Conger, J., Kanungo R. N. 1998. *Charismatic leadership in organizations*. London, New Delhi: Sage Publications. 288 p.
14. Dalio, R. (2017). *Principles*. N.Y.: Simon and Schuster. 567 p. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/5dfc6b53305f515787db819a/5e035622ed2a277eb557c13a_Principles%20-%20Dalio%2C%20Ray.pdf
15. Durkheim, (1995). E. *The elementary forms of religious life*. URL: https://monoskop.org/images/a/a2/Durkheim_Emile_The_Elementary_Forms_of_Religious_life_1995.pdf
16. Glassman, R. (1975). Legitimacy and Manufactured Charisma. *Social Research*, vol. 42, № 4, pp. 615–36. URL: <http://www.jstor.org/stable/41582856>. Accessed 15 Dec. 2023.
17. Епіктет. (1976). *Енхейридіон і Фрагменти* (Переклад О. Омецінського). Буенос-Айрес: Видавництво Ю. Середяка, 104 с. URL: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/476/file.pdf>
18. Freud S. (1949). *Group psychology and the analysis of ego*. London: Hogarth press and the institute of psycho-analysis. URL: <https://dn790009.ca.archive.org/0/items/grouppsychologya00freu/grouppsychologya00freu.pdf>
19. Fromm, E. *Escape from freedom* (1969). New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., Avon books, 333 p. URL: <https://www.are.na/block/17827593>
20. Fromm, E. (1964). *The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil*. New York: Harper and Row Publishers, 157 p. URL: <https://dokumen.pub/qdownload/the-heart-of-man-its-genius-for-good-and-evil-1nbsped.html>
21. House, R. J. (1976). *A Theory of Charismatic Leadership*. Working Paper Series 76-06. Toronto Univ. (Ontario). Paper presented at the Southern Illinois University Fourth Biennial Leadership Symposium (Carbondale, Illinois, October 26-28, 1976). 38 p.
22. Huizinga, J. (1949). *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*. London, Boston and Henley: Routledge and Kegan Paul, 220 p.
23. Jones, R.A. (1986). *Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., pp. 115-155. URL: <https://durkheim.uchicago.edu/Summaries/forms.html#pgfld=6641>
24. Carlyle, T. (1906). *On heroes, hero worship and the heroic in history*. New York, London and Bombay: Longmans, Green and Co, 281 p.
25. King, P. (2018). *Magnetic Charisma: How to Build Instant Rapport, Be More Likable, and Make a Memorable Impression*. San Francisco, CA.: Pkcs media inc, 188 p. URL: <https://ru.scribd.com/doc/313704954/Magnetic-Patrick-King>
26. Крилова, С. А. (2022). Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу: монографія. Видання 2-е, перероблене і доповнене. К.: КНТ, 563 с.
27. Leigh, A. (2009). *The Charisma Effect: How to Make a Powerful and Lasting Impression*. New Jersey (USA): FT press, 256 p.
28. Ling, R. (1987). The production of synthetic charisma. *Journal of Political & Military Sociology*, vol. 15, № 2, pp. 157–70. URL: <http://www.jstor.org/stable/45371943>. Accessed 14 Dec. 2023.
29. Lowrie, W. (1904). *The church and its organization in primitive and Catholic times; an interpretation of Rudolph Sohm's Kirchenrecht v. 1*. An interpretation of Rudolph Sohm's Kirchenrecht. New York, London, Bombay: Longmans, Green and Co. 442 c.
30. Макіявелі, Н. (1976). *Володар*. Переклад М. Островерха. Нью-Йорк: G.A. Press, 164 с. URL:

<https://diasporiana.org.ua/proza/1201-makiyavelli-n-volodar/>

31. Ніцше Ф. (1976). Так казав Заратустра. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=3781>

32. Plato. (2018). The republic. Translated by T. Griffith. Cambridge: Cambridge University Press, 434 p. URL: [https://ia802802.us.archive.org/20/items/PlatoTheRepublicCambridgeTomGriffith/Plato%20The%20Republic%20\(Cambridge%2C%20Tom%20Griffith\).pdf](https://ia802802.us.archive.org/20/items/PlatoTheRepublicCambridgeTomGriffith/Plato%20The%20Republic%20(Cambridge%2C%20Tom%20Griffith).pdf)

33. Пирожков, С., Хамітов, Н. (2020). Цивілізаційна суб'єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини. НВП Видавництво "Наукова думка" НАН України. Київ. 255 с.

34. Shamir, B., House, R.J., Arhur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: a self-concept based theory. Organization science. Vol. 4, No. 4, November, p.577-594 с. 583.

35. Хамітов, Н. (2016). Люди туги і люди нудьги. Чернігів : ФОП Назаренко Т. В. 141 с.

36. Хамітов, Н., Гармаш, Л., Крилова, С. (2006). Історія філософії: проблема людини. К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 296 с.

37. Хамітов Н., Шашкова Л., Крилова С. (2024). Словник новітніх термінів філософії науки і філософії культури. К. : КНТ. 293 с.

38. Weber, M. (1946). The Sociology of Charismatic Authority. In From Max Weber: Essays in Sociology, edited and translated by Hans Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press. pp. 248-249.

39. Weber, M. (1978). Economy and Society Berkeley, Los-Angeles, London: University of California Press, Ltd.1469 p.

40. Xenophon. (1998). The symposium. Translator: Henry Graham Dakyns. URL: <https://www.gutenberg.org/cache/epub/1181/pg1181-images.html>